

**СССР – ПОЛЬША – ГЕРМАНИЯ В 1920–1930-е ГОДЫ:
ПРОБЛЕМЫ СОСУЩЕСТВОВАНИЯ
(Сводный реферат)**

1. Кантор Ю., Волос М. Треугольник Москва–Варшава–Берлин: Очерки истории советско-польско-германских отношений в 1918–1939 гг. – СПб.: Европ. Дом, 2011. – 220 с.

2. Гзелла Я. Между Советами и Германией: Концепции польской внешней политики виленских консерваторов, сгруппированных вокруг «Слова» (1922–1939).

Gzella J. Między Sowietami a Niemcami: Koncepcje polskiej polityki zagranicznej konserwatystów wileńskich zgrupowanych wokół «Słowa», (1922–1939). – Toruń: Wydaw. nauk. Uniw. M. Kopernika, 2011. – 477 s.

В сводном реферате представлены научные труды российских и польских историков, посвященные отношениям между СССР, Польшей и Германией в межвоенный период, рассматриваемые на фоне международных отношений в Европе.

Монография профессора Института истории ПАН, д-ра ист. наук М. Волоса и д-ра ист. наук Ю.З. Кантор из Российского Государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (1) посвящена взаимоотношениям между Германией, Советской Россией (СССР) и Польшей в 1918–1939 гг. Авторы рассматривают эти отношения как «треугольник», в котором внешнеполитические ориентиры одной страны во многом определяются состоянием отношений с двумя другими.

Книга состоит из шести глав, авторами которых по очереди выступают Ю. Кантор и М. Волос. В первой главе – «Польско-большевистская война как фактор германо-российского сближения» – Ю. Кантор останавливается на ранней истории всех трех стран, совсем недавно вышедших из драматического периода революций и

войн. В условиях «хаоса и политического вакуума» послевоенной Европы Польша получила независимость от большевистской России и «начала стремительно приобретать доминирующую роль в Восточной Европе» благодаря поддержке своих главных союзников в лице держав Антанты, в первую очередь – Франции. В короткий срок Польша стала «своеобразным “восточным бастионом Версальского договора”» (1, с. 11). Англия и Франция не без оснований опасались сближения между Россией и Германией на основе их крайне враждебного отношения как к Антанте, так и к Версальскому договору. Польша имела крайне выгодное географическое положение и рассматривалась державами Антанты как «буфер». С одной стороны, она отвлекала Германию от ее возможных устремлений взять реванш у вчерашних врагов, с другой – играла большую роль в изоляции Советской России от Европы. Как отмечает Ю. Кантор, советско-польская война 1920 г. имела для большевиков как геополитическое, так и идеологическое значение. Наряду со стремлением прорвать дипломатическую изоляцию большевики предприняли попытку военным путем «советизировать вновь образованное государство... и открыть, таким образом, дорогу к мировой революции» (1, с. 13). Советский план войны с Польшей отражал ее особое значение для большевиков и их стратегических целей. Войска Западного фронта предполагалось двинуть дальше Варшавы, на Берлин, а силы Юго-Западного фронта, после взятия Львова и Кракова – двинуть на Балканы (1, с. 15). «Нанеся удар по Польше, мы тем самым наносим удар по самой Антанте; разбив польскую армию, мы тем самым разбиваем Версальский договор», – отмечал В.И. Ленин (1, с. 14).

Подготовка к войне сопровождалась с обеих сторон широкими пропагандистскими кампаниями, а также активными дипломатическими переговорами. Поляки, предчувствуя угрозу остаться с сильным восточным соседом один на один, предпринимали в течение весны-лета 1920 г. постоянные попытки заставить Антанту надавить на Россию и добивались новых поставок военной техники для польской армии (1, с. 22). Этому вопросу была посвящена мирная конференция в бельгийском городе Спа, открывшаяся 5 июля 1920 г. Несмотря на «мирный» характер конференции поляки не скрывали своего стремления максимально вовлечь своих западных союзников в войну. Это «подстегивало» Москву искать союзников и сблизиться с Германией, которая занимала в советско-польском конфликте позицию «благожелательного нейтралитета» и в целом «сочувствовала» России (там же). Это «сочувствие» пока не выра-

жалось в официальных заявлениях, но ретранслировалось в речах ведущих немецких официальных лиц того времени. В частности, главнокомандующий рейхсвером генерал Г. фон Зект в 1920 г. считал, что Германия ни при каких условиях не должна была оказывать Польше, «творению и союзнику Франции», никакой помощи (1, с. 23).

На сближение с Россией Берлин толкала не только неприязнь к союзникам вчерашних врагов, но и неудачи на дипломатических фронтах. На той же конференции в Спа германскому канцлеру К. Ференбаху «не удалось убедить премьеров стран Антанты в целесообразности наличия у Германии» армии численностью свыше 100 тыс. человек (1, с. 24). Успешное на первых порах наступление Красной армии стало еще одним мощным катализатором пророссийских настроений в немецких политических кругах. К. Цеткин незадолго до решающего наступления русских на Варшаву «выступила в рейхстаге с требованием осуществить поворот в германской внешней политике для заключения оборонительного и наступательного союза с Советской Россией» (1, с. 31).

Поражение Красной армии под Варшавой, известное как «чудо на Висле», значительно изменило дипломатическую диспозицию. Польша, еще недавно стоявшая на грани полного краха, благодаря этой крупной победе сумела добиться заключения выгодного для себя Рижского мирного договора. Однако резкое усиление Польши не повлияло на отношение к ней внутри Германии. Скорее произошел обратный эффект из-за значительно активизировавшейся территориальной экспансии Варшавы. По Рижскому договору Польше отходили части украинских и белорусских территорий, однако в октябре 1920 г. ею был захвачен еще и г. Вильно с прилегающей территорией, а в декабре того же года «в геополитическом пасьянсе возникла Верхняя Силезия», спорная с Германией территория. Усиление главного восточноевропейского союзника Франции не могло не раздражать немцев: с декабря в штабе рейхсвера активно разрабатывались планы ведения войны с Польшей. Одновременно Зект «продвигал идею участия германских военных специалистов в создании советской военной промышленности», чтобы позднее использовать ее для сброса с Германии «версальских оков» (1, с. 45). Таким образом, советско-польская война и ее последствия стали «катализатором российско-немецкого сближения» (там же).

Во второй главе М. Волос рассматривает первые шаги «Возрожденной Польши» во внешней политике в 1918–1921 гг. Как

отмечает автор, необходимость строительства государства «с фундамента» предопределяла временные системные проблемы во всех сферах государственной жизни в начальный период (1, с. 46). «Отсутствие профессионального административного аппарата, в том числе дипломатического», дополнялось тем, что Польша практически сразу после своего воссоздания оказалась в центре «нестабильной международной ситуации». Революции в России и Германии, с одной стороны, крайне негативно сказывались на внутривнутриполитическом положении Польши, а с другой – значительно затрудняли взаимодействие Варшавы со своими западными союзниками (там же).

В начале своего существования польское государство столкнулось с проблемой наличия «двух конкурирующих между собой центров власти» (1, с. 47). Первый из них – Польский национальный комитет (ПНК) – был создан Романом Дмовским в Лозанне в августе 1917 г. По окончании Первой мировой войны державы Антанты официально признали ПНК польским правительством. Вторым центром был сформирован Юзефом Пилсудским в Варшаве в ноябре 1918 г. В течение 1918–1919 гг. многочисленные попытки правительства Пилсудского получить признание Англии и Франции не увенчались успехом – в Лондоне и Париже продолжали признавать ПНК и консультировались с ним «по всем вопросам, касающимся Польши и поляков» (1, с. 48). Державы Антанты опасались, что «возрожденное польское государство станет марионеткой в руках Германии» (там же). Именно варшавскому правительству пришлось решать вопрос о выводе немецких войск с польской территории (1, с. 50). Одновременно, в начале 1919 г., начали обостряться отношения между Варшавой и Москвой из-за Вильно и близлежащих территорий.

Сложная международная обстановка, а также приближение Версальской конференции требовали скорейшего разрешения польского «двоевластия». Всего за два дня до начала мирной конференции в Париже – 16 января 1919 г. – было сформирован кабинет Я. Падеревского, куда вошли как представители ПНК, так и варшавского правительства. В результате «одного из самых крупных и плодотворных компромиссов... в истории Польши» на Версальской конференции державы Антанты признали польское государство де-юре, с одним центром власти (1, с. 54). Воодушевленные этим успехом польские дипломаты представили на конференции свой план территориального размежевания в Восточной Европе. Территориальные претензии поляков (в виде письма, переданного Р. Дмовским в комиссию Версальской конференции по польским

вопросам) включали в себя Верхнюю и Тешинскую Силезию, Опольщину, Западную Пруссию с г. Гданьском. По мнению автора, «требования, выдвинутые Дмовским, можно считать вполне реальными и даже более сдержанными в сравнении с выступлениями некоторых представителей ПНК» (1, с. 56). Оказалось, однако, что эти требования были неприемлемы для великих держав. Особенно свое негативное отношение проявила Великобритания. В ее планы не входило слишком сильное ослабление Германии и одновременно – усиление союзной Франции и ее союзников. Сдерживание appetites поляков наглядно демонстрировало, что Англия не намерена наблюдать за новой гегемонией на континенте. Французы же, со своей стороны, не собирались из-за польского вопроса ссориться с союзницей. В результате «у молодой польской дипломатии не было ни малейших шансов выиграть в состязании с большинством мировых держав того времени» (1, с. 57). Западная граница Польши была далека от первоначальных устремлений Варшавы, не получили поляки определенных гарантий западных союзников и по поводу восточной границы. Несмотря на это, Версальский договор был быстро ратифицирован Учредительным сеймом.

Как и предполагал Пилсудский, определение восточной границы, в конечном счете, будет зависеть «от самих поляков» (1, с. 55). После Версальской конференции он уже не прислушивался к западным союзникам по поводу отношений с восточными соседями. Между тем борьба с Литвой и Советской Россией стала главным направлением польской внешней политики в 1919–1921 гг. Рижский мирный договор 18 марта 1921 г. и включение Вильно в состав Польши де-юре в 1922 г. стали важными шагами по определению границы и решили «многие конкретные вопросы» (1, с. 75). В то же время создать прочный мир на Востоке Варшаве не удалось. После Рижского договора польско-советские отношения «оставались более чем сложными», а в Литве не оставляли надежд «вернуть» Виленщину. Очевидно, что стороны сделали необходимую всем паузу, чтобы уже через несколько лет вернуться к наболевшим вопросам.

В третьей главе Ю. Кантор рассматривает развитие внешней политики Германии и России (СССР) в 1921–1932 гг. Для обоих государств это было время поиска союзников для выхода из международной изоляции, налаживания внешней торговли. Сближение России и Германии было основано в первую очередь на общем желании изменения навязанных условий Версальского договора. «Дружба против общего противника» – Антанты – достаточно эф-

фективно сглаживала острые углы в российско-германских отношениях и открывала большие перспективы для сотрудничества. Советско-польская война была воспринята германским руководством как возможность восстановления границ 1914 г., а большевиками – как путь к «революционному» расширению границ (1, с. 84). Поражение в войне привело Москву к осознанию собственной политической и экономической изоляции. Необходимость скорейшего повышения обороноспособности страны предопределяла готовность большевиков идти на тесное сотрудничество. Немцы, со своей стороны, также не имели других перспектив выхода из международной изоляции, кроме как через союз с Россией. Итогом «глубоко засекреченных» переговоров 1921–1922 гг. стал Рапалльский договор 16 апреля 1922 г., по которому стороны отказались от взаимных претензий, восстанавливали официальные дипломатические отношения и условились развивать взаимную торговлю (1, с. 91). Отдельные секретные протоколы касались многоуровневого военного сотрудничества в обход статей Версальского договора (1, с. 95).

Успехи немецкой дипломатии по восстановлению международных позиций Германии и сближение с Францией «привели во второй половине 20-х годов к постепенному сужению сферы практического взаимодействия Москвы и Берлина» (1, с. 94). Этому способствовало и охлаждение советско-германских отношений из-за попыток советского руководства «экспортировать» революцию в Германию (1, с. 96). Однако стороны даже в условиях временной международной разрядки не видели друг друга потенциальными противниками. Наоборот, балансировка германской дипломатии между Востоком и Западом вполне соотносилась со стремлением советского руководства использовать Германию как своеобразный «щит» против Франции и Англии (1, с. 107). Недопущение французских войск на германскую территорию было одним из главных вопросов советско-германских переговоров конца 20-х – начала 30-х годов. Кроме того, в военном командовании Красной армии активно разрабатывались планы молниеносного разгрома Польши при «благожелательном нейтралитете» Берлина.

Смена власти в Германии в 1932–1933 гг. оценивалась советским руководством как «преходящее обстоятельство, которое не может нарушить общности стратегических интересов СССР и Германии» (1, с. 108). Однако уже вскоре после прихода Гитлера к власти стало ясно, что Германия и СССР рассматривали друг друга как проводников собственных интересов в Европе, и их сближе-

ние должно было закончиться вместе с окончанием «Рапалльского десятилетия».

Четвертая глава посвящена польской внешней политике в 1921–1932 гг. Борьба Варшавы за признание собственных границ на международном уровне продолжилась на Генуэзской конференции 1922 г. На ней Советская Россия отказалась выплачивать долги царского и временного правительств и приступила к сближению с Германией. Вопрос о восточной границе Польши был, таким образом, вновь отложен. Генуэзская конференция имела и другие негативные последствия. Для Польши опасность заключалась не только в возможном советско-германском союзе, но и в стремлении западных держав «оторвать» Германию от России. Переговоры союзников с Германией в 1924–1925 гг. свидетельствуют, что Антанта была вполне готова пренебречь мнением Варшавы в вопросе о восточной границе Германии. Особенно наглядной была конференция в Локарно, куда польскую делегацию пригласили только в последний момент. Полякам удалось добиться соглашения об арбитраже по вопросам германо-польской границы, однако на деле оно лишь ухудшало положение Польши, так как теперь «решение о начале военных действий против Германии зависело не от воли Парижа и Варшавы, оно должно было приниматься на форуме Лиги Наций в Женеве» (1, с. 116). Таким образом, фактически терял свою силу франко-польский договор 1921 г., который в Варшаве рассматривали как гарантию союзнических отношений Польши и Франции. В последующие годы недовольство главным союзником в Польше только нарастало. Во время Гаагской конференции 1929 г. Германии удалось добиться прекращения оккупации зоны Северного Рейна путем прямых переговоров с державами Антанты. Обойдясь в Гааге с польской делегацией так же, как и в Локарно, Франция в очередной раз продемонстрировала, что «приоритетом для нее является германский партнер, а безопасность польского союзника в данном случае вообще в расчет не входит» (1, с. 122). Поведение западных союзников все больше склоняло Пилсудского к мысли о необходимости договариваться с соседями напрямую, без посредников. В первую очередь активизировались переговоры с Германией и СССР, поиск компромисса с которыми стал главной внешнеполитической целью Варшавы. Постепенное налаживание экономических связей улучшало и общую атмосферу польско-германских отношений. В Германии «происходило постепенное осознание того, что Польша – это долговременный элемент на карте Европы» (1, с. 125). Однако «принципиального поворота» в отноше-

ниях с Германией все же не произошло. Несколько лучше обстояли дела в польско-советских отношениях, которые в 1926–1932 гг. были сосредоточены на договоре о ненападении, ратификация которого была «немалым успехом польской дипломатии» (1, с. 128). Как Польша, так и СССР теперь могли на время отодвинуть в сторону старые взаимные претензии и обратить внимание на отношения с Германией, где в это время нацисты триумфально двигались к власти.

В пятой главе рассматривается «путь» Германии и СССР к пакту Молотова–Риббентропа. Как отмечает Ю. Кантор, приход Гитлера к власти «обозначил крутой поворот в советско-германских отношениях» (1, с. 129). На первых порах отношение нового германского руководства к СССР «не изменилось слишком радикально»: Гитлер признавал плодотворность восточной политики «Рапалльского периода» и потому не спешил с ее изменением (1, с. 131). Гитлер подписал Московский протокол (продолживший Берлинский торгово-экономический договор 1926 г.) и после выборов в рейхстаг выступил за «культивирование хороших отношений с Россией» (1, с. 132). Однако в Москве не могли не обратить внимания на общее изменение тональности официального Берлина. В своих речах Гитлер неоднократно выступал с нападками на марксизм и на его «воплощение» в лице русского большевизма. Поначалу главным посылом этих речей было «недопущение» распространения марксизма в Германии, и объяснялись они «реальностями предвыборной тактики»; германские дипломаты предупреждали своих советских коллег, что «рейхсканцлер, возможно, перед выборами будет в своих речах резок», но в официальных переговорах и меморандумах позиция его будет гораздо более взвешенной и корректной (там же). Но в советском руководстве отчетливо понимали, что «период тесного военно-политического сотрудничества двух стран закончился» и Советский Союз не мог безоговорочно рассчитывать на Берлин в случае столкновения с Англией и Францией. С другой стороны, «последовательный анти-советский курс» Парижа и Лондона подталкивал на сохранение прежних контактов хотя бы в экономической сфере (1, с. 135). К тому же, по мнению автора, национал-социализм как идеология «отнюдь не вызывал антагонизма у партийно-правительственной верхушки СССР, являясь по сути своей родственной большевизму системой» (там же). Свою роль сыграло и то, что в Германии установилась авторитарная форма правления, «более привлекательная для Сталина», чем буржуазно-демократические правительства Англии и Франции (1, с. 136).

Тем не менее уже с 1934 г. охлаждение советско-германских отношений стало очевидным. Гитлер избрал тактику, которая предполагала «ожесточенную идеологическую конфронтацию с кремлевскими лидерами», а нацистская пропаганда развернула кампанию против «еврейско-большевистского правительства». В том же 1934 г. произошел резкий спад советско-германской торговли. Углублялись противоречия и во внешней политике. Руководство СССР «весьма болезненно» восприняло подписание в Берлине польско-германской декларации о «неприменении силы», предполагавшей также значительное сближение двух стран во всех сферах (1, с. 141). Для Москвы этот договор, наряду с «открытой ремилитаризацией Германии», означал необходимость «крупной ревизии» планов войны в Европе (1, с. 142). Германия теперь рассматривалась как весьма вероятный противник, в союзе с Польшей и прибалтийскими странами угрожавший границам СССР (1, с. 143). Значительно изменился и общий тон советской дипломатии. Нарком иностранных дел Литвинов на заседании Совета Лиги Наций 17 апреля 1935 г. «занял негативную позицию в отношении ремилитаризации Германии», а в одном из писем Сталину предлагал открыто осудить германский милитаризм. Против тесного сближения с Германией выступал и ряд военачальников во главе с М. Тухачевским. Однако советское руководство (и прежде всего сам Сталин) «по-прежнему предпочитало обтекаемые формулировки в оценках курса гитлеровской Германии и рассчитывало на сближение» (1, с. 149).

С 1937 г. советская дипломатия начала «дрейф в сторону изоляционизма», и имела на то веские основания. Осуждение аншлюса Австрии и призывы к борьбе против дальнейшей германской агрессии не встретили в Англии и Франции сколько-нибудь серьезного отклика. Даже в случае войны с Германией в Париже и Лондоне не рассматривали СССР как возможного союзника. Политические процессы и репрессии 1937–1938 гг. еще более усилили сомнения западных стран в «способности Советского Союза быть надежным внешнеполитическим партнером» (1, с. 152). Усиление взаимного недоверия СССР и Запада умело использовали Германия и Польша. Подписание декларации о «неприменении силы» вселило Варшаве уверенность в своих западных границах. По мнению Ю. Кантор, хорошие отношения с Берлином больше устраивали Польшу, так как это позволяло заняться активным укреплением границы с СССР. Кроме того, Варшава воспользовалась «трагическим положением» Чехословакии и «выторговала» себе

Тешинскую Силезию. Польское руководство четко дало понять Москве, что не собирается пропускать советские войска в Чехословакию, из-за чего последняя осталась фактически один на один с Германией. Стремление Польши «равноудалиться» от Германии и СССР на деле привело к дальнейшему ухудшению общей обстановки в Европе (1, с. 155). Советское руководство, в свою очередь, окончательно приняло на вооружение тактику изоляции. Переговоры с европейскими странами происходили только в целях поддержания собственной безопасности. Это прямым образом отразилось на англо-франко-советских переговорах летом 1939 г. Переговоры о новом союзном договоре проходили весьма вяло, в обстановке взаимного недоверия. Масла в огонь подливали тайные контакты Лондона и Берлина. 21 июля 1939 г. Англия представила Германии проект «широчайшей англо-германской договоренности по всем важным вопросам». Слухи об англо-германских переговорах дошли и до Сталина, который, в условиях расширявшейся агрессии Гитлера, решил пойти на союз с ним по крайней мере для выигрыша драгоценного времени (1, с. 160). Подписание пакта Молотова–Риббентропа развязало руки Гитлеру в отношении соседей Германии. Польша, стремясь укрепиться на своих восточных границах за счет договоренностей одновременно со всеми западными державами, в результате с Запада же и подверглась нападению, не получив сколько-нибудь значимой поддержки от Англии и Франции. Последние же вновь, как и после «Мюнхенского сговора», надеялись на то, что Гитлер вполне удовлетворится победой над Польшей и в дальнейшем обратит все свое внимание только на Восток. Наконец, для самих Германии и СССР пакт о ненападении был тактически выгоден и сопровождался отказом от взаимных идеологических упреков: идеологическим врагом СССР на короткий отрезок времени вновь стал «англо-французский империализм» (1, с. 166).

Шестая глава посвящена польской внешней политике в 1932–1939 гг. Одной из главных задач польской дипломатии Пилсудский и новый министр иностранных дел Ю. Бек видели в «урегулировании польско-германских отношений на основе двустороннего договора», подобно пакту о ненападении с СССР. В Варшаве стремились избежать повторения ситуации, когда западные «партнеры» фактически за спиной Польши решали весьма острые для нее вопросы. Основопологающим принципом польской внешней политики становится «равноудаленность» от всех основных игроков на международной арене. Чтобы не нарушить наметившееся хрупкое равновесие, Варшава стремилась не вставать определенно

на одну сторону в тех или иных международных вопросах. Между тем обстановка в Европе неоднократно испытывала польскую дипломатию на прочность. В частности, Париж в 1934 г. представил Польше проект «восточного пакта», в соответствии с которым предполагалось подписание многостороннего договора о взаимопомощи между СССР, Германией, Чехословакией, Литвой и рядом других государств. В их число входила и Польша, которая, однако, «заявила этой концепции свое решительное “нет”» (1, с. 174). В Варшаве понимали антигерманскую направленность этого пакта и не желали портить отношения с Берлином. Кроме того, Польша не собиралась давать гарантии государствам, к которым оставались территориальные претензии, – прежде всего Литве и Чехословакии. Подобную «двойную игру» Польша вела и после занятия германской армией Рейнской демилитаризованной зоны (1, с. 176). В целом, Варшава «весьма сдержанно» относилась к любым проектам коллективной безопасности, видя в них попытку ведущих держав решать ключевые вопросы без лишних консультаций с малыми государствами Европы. Это дало, по мнению М. Волоса, определенный положительный эффект, так как Франция, стремясь вернуть Польшу в орбиту своего влияния, активизировала с ней союзнические отношения (1, с. 178).

Аншлюс Австрии и «Мюнхенский сговор» 1938 г. предвещали «переоценку ценностей» в международных отношениях. Восприняв весть об аншлюсе с «демонстративным спокойствием», Бек в то же время активно подключился к переделу Чехословакии. Бек, так же как и Пилсудский, «считал Чехословакию искусственным образованием» и, в свете решений мюнхенской конференции, потребовал от Праги «определенного выравнивания» границы и передачи Польше Тешинской Силезии. Как отмечает автор, «с исторической перспективы» действия Бека были ошибочны, так как позволяли немцам окружить Польшу, используя чехословацкие территории, но со стороны Варшавы было бы преступлением «не защитить польское меньшинство» Чехословакии (1, с. 185). Однако получив от Гитлера возможность расширить собственную территорию, Польша вскоре сама стала «очередной мишенью» Германии (1, с. 186). 24 октября 1938 г. Риббентроп потребовал от Варшавы уступить Германии Вольный город Гданьск. Много раз повторявшиеся требования немцев в Варшаве последовательно отвергали, но становилось понятно, что без помощи союзников было не обойтись. Обращение за помощью к Англии и Франции автоматически означало конец политики «равноудаленности» и в то же время да-

вало повод Германии денонсировать польско-немецкую декларацию 1934 г. о неприменении силы (1, с. 189). Выбор был сделан, и Варшаве уже некуда было отступать.

Летом 1939 г. Польша «все более становилась объектом борьбы между державами» (1, с. 190). По мнению М. Волоса, в провале англо-франко-советских переговоров виновата была прежде всего советская сторона, в действительности не заинтересованная в достижении каких-либо договоренностей. Со стороны Москвы шел прямой «шантаж» Англии и Франции с одной стороны и Германии – с другой, а Польша в этом деле являлась лишь разменной монетой. Советская сторона в обход польских дипломатов требовала от англичан и французов разрешения на право прохода частей Красной армии для нанесения удара по Германии. Бек выразил решительный протест против низложения роли Польши до «неодушевленного предмета» (там же). Французы за спиной поляков дали согласие на проход советских войск по ее территории, что «противоречило правде, но прекрасно отражало тенденцию сохранить мир любой ценой за счет Польши» (1, с. 191). Однако советская сторона потребовала таких же заверений от англичан и самих поляков. Сталин таким образом «продолжал затягивать бесплодные переговоры, с нетерпением ожидая прибытия немецкой делегации во главе с Риббентропом» (там же).

В заключение оба автора приходят к выводу о том, что Польша, получив независимость, сразу же обрела положение «буфера» между Россией и Германией. Это положение стало «доминантой» внешней политики Польши на протяжении следующих двадцати лет. Длительный межвоенный период был потрачен польской дипломатией на признание границ возрожденной Польши, однако в итоге ни одна европейская держава не была готова и не собиралась предоставлять таких гарантий полякам. Политика «равноудаленности», двойная (а иногда и тройная) игра позволяли Польше определенное время балансировать между Германией, СССР и западными странами. Однако к концу 30-х годов эта политика изжила себя, нужно было делать выбор в пользу той или другой стороны, но оказалось, что ни один из возможных вариантов не мог в полной мере удовлетворить польские интересы. Польша оказалась «между двух огней», зажата в тиски, из которых в итоге так и не сумела выбраться.

Книга польского историка, профессора Института научной информации и библиографии Торуньского университета им. Н. Коперника Я. Гзеллы (2), состоящая из введения, двух частей, заклю-

чения и библиографического списка, посвящена развитию внешне-политической концепции виленских консерваторов в 1922–1939 гг., отраженной в газете «Слово». Во введении автор отмечает, что возрождение Польской Республики в 1918 г. вызвало всплеск активности польского общества в разных сферах, в том числе политической. Воссозданные политические партии, стремясь популяризировать свои программы и приобрести сторонников, издавали свои печатные органы. Не были исключением и консерваторы – краковские, познанские, варшавские и виленские. Виленский центр консервативного движения считается одним из поздних. Он был создан только в 1922 г., когда виленская земля была присоединена к Польше. Их партия – Партия национальной правницы во главе с М. Броэль-Платерем – издавала ежедневную газету «Слово». На полосах этого издания решалась дилемма польской внешней политики: кто из двух сильных соседей Польши больше ей угрожал – Россия или Германия и с кем следовало поддерживать добрососедские отношения. Виленским консерваторам не удалось сблизиться с другими партиями, поэтому в сентябре 1925 г. в «Слове» было опубликовано следующее утверждение: «“Слово” – это беспартийная газета. Она не будет служить ни одной партии» (2, с. 11).

Первая часть монографии посвящена основам и направлениям польской восточной политики в теории виленских консерваторов. Возрожденная Польша имела весьма непростые отношения со своими соседями. Предложения Советской России об установлении дипломатических отношений в 1918 г. и в более позднее время Польша приняла с недоверием. Ситуацию усугубила польско-советская война, которую выиграла Польша. В связи с напряженными польско-советскими отношениями в первом номере «Слова» от 1 августа 1922 г. было помещено несколько предостережений, касающихся польской политики в отношении Советской России, а особенно большевистской идеологии и необходимости принятия мер, делающих невозможным ее распространение на землях Польской Республики. А в публикациях М. Зджеховского 1922 г. были определены основы восточной политики Польши. В частности, он писал, что в период обсуждения Рижского мирного договора поляки не желали совершать экспансию на восток, чтобы «не дразнить» Россию (2, с. 39). Кроме того, Зджеховский считал, что новую Польшу надо создавать на этнически польских территориях, утверждая при этом, что ей необходимо дойти до Балтики через ковенскую землю. Он предлагал также объединить Литву с Польшей «каким-нибудь государственно-правовым союзом или подчинить

Литву польской политике» (2, с. 40). Консервативный публицист писал и о возможности проведения Варшавой самостоятельной внешней политики на международной арене. В то же время он подчеркивал, что для Польши «воля Франции является законом, верой, совестью, святыней» (там же). Тем не менее Франция считала, что Польша должна быть слабым государством, чтобы не мешать расширению России, когда последняя начнет возвращать территории, принадлежавшие ей в прошлом. Подтверждением этого тезиса для Зджеховского было неодобрение Францией польских притязаний на виленскую землю, что вытекало «из рассмотрения Литвы как сателлита Советской России» (2, с. 41).

В 1923 г. в «Слове» появился ряд публикаций, связанных с предложениями Лиги Наций по разделу нейтральной полосы, ведущей к Балтийскому морю. В частности, говорилось, что Лига Наций приблизила к Польской Республике границы Германии, «остающейся в состоянии войны с Польшей, на расстояние в чуть более десятка километров от предместий Вильно, создавая тем самым весьма небезопасную ситуацию на случай какой-либо войны с участием Польши» (2, с. 57).

После подписания в апреле 1926 г. в Берлине советско-германского соглашения, подтверждавшего развитие двусторонних отношений в духе Рапалло и обязующего стороны придерживаться нейтралитета в случае агрессии третьего государства, консерваторы раскритиковали министра А. Скушиньского и его политику сближения с СССР. Скушиньского обвинили в том, что он «не ориентируется в международных отношениях» (2, с. 95).

В 1926 г. посланником Польши в СССР стал лояльный дипломат С. Патек, что позволило редакции «Слова» написать об ошибках польской дипломатии в отношении восточного соседа. В газете был раскритикован сам Патек за его слова о том, что, выезжая в Москву, он не имел точного плана действий, а также министр иностранных дел А. Залесский за тезис о необходимости стремиться к заключению соглашения с СССР. В «Слове» говорилось также, что восточная политика Польши была пронизана «духом мира», и это исключало ее участие в антисоветском блоке либо действиях, направленных против СССР. Но советская политика в отношении Польши оценивалась по-другому. Утверждалось, что Москва видела от Варшавы только дружелюбие, но дружелюбие это не может быть односторонним. Вскоре консерваторы обратили внимание на то, что СССР уделяет помощь коммунистическому движению на белорусских землях, входивших в состав

Польши, и истолковали это как «действия, которые должны привести к разрушению единства Польской Республики» (2, с. 96).

В 1927–1932 гг. отношения Польши с ее восточными соседями стабилизировались. В «Слове» же появился цикл статей о необходимости переориентировать внешнюю политику Польши на франко-польско-немецкий союз, который соседствовал с публикациями об отношениях Польши с СССР и Литвой. А с подписанием в 1932 г. польско-советского пакта о ненападении в газете были опубликованы статьи о политике Польши в отношении СССР, в которых польско-советское сближение связывалось с необходимостью противостоять действиям Германии по пересмотру Версальского договора. Но самый серьезный всплеск публикаций вызвали события 1938–1939 гг., в частности подготовка польско-немецкого сотрудничества против СССР, переговоры западных демократий с Советским Союзом о подписании политических и военных соглашений. С. Мацкевич писал также, что СССР может выиграть войну с Эстонией и Латвией, но он «не в состоянии начать длительные боевые действия, которых потребует мировая война» (2, с. 205).

Во второй части рассматривается польская западная политика. В начале 1920-х годов в «Слове» появлялись публикации, в которых доминировала тематика отношений с СССР и Литвой. Франции же уделялось мало внимания. Она упоминалась лишь в статьях, посвященных франко-британской политике в отношении Польши и Германии. В 1921 г. был заключен польско-французский военно-политический союз, который, по мнению автора, «должен был приносить выгоды прежде всего Франции» (2, с. 215). Поэтому М. Зджеховский в газете «Слово» требовал от польской дипломатии ограничить действия, предпринимаемые «под диктовку Парижа» (там же). Уменьшение французского влияния на польскую политику должно было усилить позицию Польши на международной арене.

В 1927–1934 гг. Польша находилась в поисках новых гарантий безопасности. В связи с этим в феврале 1927 г. С. Мацкевич начал публиковать в «Слове» цикл статей, в которых анализировал политические отношения в Европе, а также проблемы польской внешней политики того времени. Его цикл начался с рассмотрения международного положения Франции и анализа польско-французских отношений после Локарнской конференции 1925 г. Мацкевич полагал, что ослабленная Первой мировой войной гарант Версальского договора Франция не захочет начать новую войну с Германией и поэтому будет проводить пронемецкую политику.

Для реализации этой политики Франции потребуется союзник на востоке, которым «может быть только Польша» (2, с. 251). Мацкевич был уверен в том, что взамен Париж употребит все свои усилия для защиты западных границ Польши. Он также писал, что все государства, за исключением Советского Союза, постараются избежать Второй мировой войны. А конфликт между Польшей и немецко-большевистской коалицией, усиленной Литвой, может, по его мнению, закончиться поражением Варшавы. Францию же Мацкевич называл «единственной возможной союзницей» Польши (2, с. 252).

В 1934 г. редакцией «Слова» было с энтузиазмом воспринято известие о подписании польско-германской декларации о ненападении. Но еще больше откликов вызвали аншлюс Австрии Германией и расчленение Чехословакии в 1938 г. В той ситуации, по мнению С. Мацкевича, одной из возможных концепций внешней политики Польши была нормализация польско-немецких отношений, а также «создание более партнерских польско-французских отношений» (2, с. 353).

Заметное оживление в редакции «Слова» вызвал визит в Москву министра иностранных дел Германии И. фон Риббентропа 23 августа 1939 г. Правда, публицисты старались минимализировать результаты советско-германских переговоров из убеждения в том, что Советский Союз не примет участия в надвигающейся войне (2, с. 447). Они выражали удивление по поводу того, что Гитлер пошел на заключение пакта о ненападении с СССР, «несмотря на отсутствие веры в помощь этого государства в случае войны...» (там же).

В заключение автор пишет, что дискуссии на тему направлений польской внешней политики определялись геополитическим положением Польши. Они включали в себя вопросы о том, какой из двух сильных соседей страны больше угрожал ее территориальной целостности и какие союзы стоило в связи с этим заключить. Виленские консерваторы специализировались в разных областях: одних интересовали отношения Польши с Советской Россией (позднее – с СССР), других – с Германией, третьих – с Францией и т.д. Из двух крупнейших соседей Польши все публицисты признавали ее главным врагом СССР. Со стороны Германии консерваторы тоже видели угрозу, но в первый период издания «Слова» о ней писали мало, что автор связывает с необходимостью «подчеркивания решающей роли Франции в исполнении постановлений Версальского договора, а также в его признании...» (2, с. 452).

В целом перед Второй мировой войной на страницах «Слова» пропагандировалась концепция трехстороннего польско-немецко-французского союза. Делался упор на «усиление польско-немецких контактов, которые могли гарантировать проведение Польским государством активной восточной политики» (2, с. 453).

О.В. Бабенко, И.К. Богомолов